

UIT HET BUITENLAND

AFSCHRIJVEN NAAR VERVANGINGSWAARDE DOOR AMERIKAANSE OPENBARE NUTSBEDRIJVEN

door Drs P. J. van Sloten

In „The journal of accountancy” van September 1953 komt een artikel voor van Sidney Davidson, Ph. D., C. P. A., onder de titel „U. S. Supreme Court decisions affecting public utility depreciation”.

In dit artikel komt Davidson tot de conclusie, dat de beslissingen van de „Supreme Court” omtrent de berekening van afschrijvingen door openbare nutsbedrijven ruimte laten voor afwijking van de toepassing van historische kosten (original costs). De betreffende „cases”, waarvan de laatste dateert uit 1944, bevatten vermoedelijk geen voor de Nederlandse lezer belangwekkende beschouwingen. Davidson ontleent er evenwel zijn oordeel aan, dat de prijsstijging van de laatste jaren de „special circumstances” vormen, waarvan rechter Stone naar aanleiding van de United Railway Case (1930) zeide, dat ze de afschrijving naar historische kosten „inapplicable” zouden maken.

Naar aanleiding van deze mogelijkheid ontwikkelt Davidson in zijn artikel twee methoden voor benadering van de vervangingswaarde (current cost)-basis voor de afschrijvingen.

Bij de eerste methode tracht hij rechtstreeks de „current cost of the productive capacity being utilized” te bepalen. Hierbij doelt hij op de bepaling van de kosten van een nieuw en gemoderniseerd productie-apparaat, dat, rekening houdende met de technologische ontwikkeling, dezelfde productieve functie als het oude apparaat zou kunnen vervullen. Zeer belangrijk is, dat schrijver hiermede dus een begrip „current cost” gebruikt, dat steunt op het begrip „economische vervanging”, zoals dat in de Nederlandse theorie der vervangingswaarde wordt gehanteerd.

Met de tweede methode tracht Davidson een voor de praktijk eenvoudiger benadering van de vervangingswaarde te geven. Hij doet dit op de ook in Nederland wel gebruikelijke wijze, namelijk door herleiding van de kosten van het *bestaande* productie-apparaat met behulp van indexcijfers van groothandelsprijzen of van verbruikersprijzen. Hij acht deze methode niet ideaal, aangezien zij, evenmin als de historische kostenbasis, rekening houdt met de invloed op de kosten van wijzigingen in de techniek, opgetreden sinds de installatie van het bestaande bedrijf. Niettemin acht hij de methode practisch bruikbaar, aangezien:

„This method produces a more consistent statement of operations by stating depreciation charges as well as other expenses in dollars of the same relative purchasing power as those in which revenue is expressed”.

Aan het slot van het artikel blijkt, dat Davidson dicht bij de conclusies der Nederlandse vervangingswaardetheorie komt. Aangezien door toepassing van de vervangingswaarde het „real capital” namelijk in tact blijft, terwijl niettemin de verplichtingen tegenover obligatiehouders in dollars van geringer geworden koopkracht luiden, is er wel voor gepleit, zo zegt hij, de afschrijving naar vervangingswaarde uitsluitend toe te passen op dat gedeelte van de investering, dat door de aandeelhouders

wordt gefinancierd. Davidson bestrijdt deze opvatting met de volgende woorden.

„Such a suggestion seems out of keeping with the basic theory of depreciation as being an effort to assign the cost (original or „real”) of plant assets to the periods which benefit from their use; the amount of depreciation charge should not depend upon the manner in which the asset's purchase was financed”.
